

**ВЕКТОРИ СПІВПРАЦІ СЕКТОРУ «ЕТНОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ»
ЦЕНТРУ ЕТНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
З НАУКОВИМИ ОСЕРЕДКАМИ УКРАЇНИ**
*Cooperation vectors of the Department “Ethnology of Ukrainians”
of the Ethnology Center of the Institute of Cultural Heritage with scientific
centers of Ukraine*

CZU:39(=161.2)(478)

Катерина КОЖУХАР

доктор педагогіки, Інститут культурної спадщини

PhD in pedagogy, Institute of Cultural Heritage

E-mail: katerinacojuhari@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8272-9940

Summary. The article examines the legal bases and main directions of cooperation of the Sector “Ethnology of Ukrainians” of the Center of Ethnology of the Institute of Cultural Heritage (Moldova) with the leading scientific centers of Ukraine: the Institute for Art Studies, Folklore and Ethnology, The Ethnology Institute, the Institute of the Ukrainian Language, the Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, etc. and numerous universities: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Odesa Mechnikov National University, Vinnytsia M. Kotsyubynskyi State Pedagogical University and others. It was found out that in the nowadays the cooperation vectors of the named and other scientific institutions have significantly expanded. Such vectors as ethnology, dialectology, ethnolinguistics, and linguistic didactics have been added to established connections in the fields of history, ethnography, folkloristics, literary studies, and linguistics. Emphasis is placed on the change of scientific discourse, focus on issues of ethnogenesis, ethnic history of not only titular ethnic groups, but also national minorities; problems of ethnic and linguistic identities and their potential in preserving the civilizational self-sufficiency of ethnic cultures, their interaction in borderland conditions; involvement in the European cultural space. Conclusions about close and fruitful cooperation and prospects for its development are illustrated by a significant amount of facts related to the training and retraining of scientific personnel, the implementation of joint scientific projects, expeditionary research, international forums of various formats, the publication of scientific literature and its exchange, etc.

Keywords: The department „Ethnology of Ukrainians”, Ethnology Center of the Institute of Cultural Heritage, scientific centers of Ukraine, cooperation

Тісні і плідні етнокультурні, освітньо-просвітницькі та наукові зв'язки між Україною і Молдовою, які сягають давніх епох¹, отримали могутній імпульс і наповнилися новим змістом зі здобуттям нашими країнами незалежності. Одним із красномовних свідчень налагодження в нових умовах наукових контактів, що переросли в дійову співпрацю, є за-

¹ Згадаємо славетні постаті Івана Кунотовича та Михайла Стрельбицького, Петра Могили і Григорія Уреке, Паїсія Величковського і Гавриїла Бонулеску-Бодоні, Дімітріє Брашовяну та славних козацьких ватажків Івана Свірчевського, Івана Підкову і Григорія Лободу, Северина Наливайка і Петра Сагайдачного, гетьманів Дмитра Вишневецького, Богдана Хмельницького і сина його Тиміша, Івана Мазепу, Івана Котляревського, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького та ще багатьох-багатьох інших видатних історичних, державних, політичних, релігійних діячів, художників, письменників і поетів, в особах, діяльності і творчості яких відбито наше спільне історичне минуле, що постало предметами значної кількості наукових студій.

снований 1991 р. Відділ історії, мови і культури українського населення Молдови у складі Інституту національних меншин (з 2006 р. – відділ українознавства Інституту міжетнічних відносин, нині сектор «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини).

Розглянемо, на яких засадах, в яких напрямках і головне – наскільки результативно розвивалися наукові зв'язки молдовських українознавців з їх колегами з України.

Правовими засадами співпраці в царині наукових студій є міждержавні угоди, в першу чергу «Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова» 1992 р.². Ратифікація головного політичного Договору³ стала потужним імпульсом для активізації усталених сторіччями українсько-молдовських наукових зв'язків, і, що важливо, відкрила нові, широкі можливості для ефективної двосторонньої співпраці, важливою складовою якої стали проблеми національних меншин – української в Республіці Молдова та молдовської і румунської в Україні.

Статті 7, 8, 9, 11, 12, 17 та 19 Договору гарантують обоюстороннє забезпечення нашими державами фундаментальних прав «особам, які належать до національних меншин, у повній відповідності з нормами, що містяться в документах ООН і ОБСЄ»⁴, у тому числі в їх гуманітарних взаєминах з етнічною батьківщиною та співпраці між фондами, навчальними закладами, науково-дослідними інститутами⁵. Окремим рядком Високі Договірні Сторони прописали Розвиток співробітництва в галузі науки⁶, а також обмін спеціалістами та «вивчення мистецтв і культурного надбання іншої Сторони, включаючи охорону пам'яток історії та культури, виявлення й вивчення архівних матеріалів, пов'язаних з історією обох країн»⁷.

² Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова. Здійснено 23 жовтня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_161 (дата звернення: 07.08.2022).

³ Договір ратифіковано Законом N 459/96-ВР від 01.11.96, ВВР, 1996, N 50, с. 281.

⁴ Див.: Стаття 7 Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова. Здійснено 23 жовтня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_161 (дата звернення: 07.08.2022).

⁵ Див.: Стаття 11 Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова. Здійснено 23 жовтня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_161 (дата звернення: 07.08.2022).

⁶ Див.: Стаття 17 Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова. Здійснено 23 жовтня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_161 (дата звернення: 07.08.2022).

⁷ Див.: Стаття 19 Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та

Викладені положення були розвинуті в Угоді між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин⁸, та Міжурядовій угоді про регіональні транскордонні зв'язки⁹.

Однак головним галузевим документом є Угода між Урядом Республіки Молдова та Урядом України про співробітництво в галузі освіти, науки та культури¹⁰, в якому прописані конкретні зобов'язання Сторін щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування кадрів; обміну аспірантами, науково-педагогічними кадрами, вченими та фахівцями; виконання спільних науково-дослідних проєктів, обміну результатами досліджень, а також науковою, науково-технічною й науково-методичною інформацією та документацією; проведення спільних наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, а також запрошення вчених і фахівців на наукові конференції, які проводяться на території однієї з держав; створення спільних науково-технічних, науково-методичних центрів і творчих колективів¹¹; проведення спільних археологічних, етнографічних і фольклорних досліджень в Україні та в Республіці Молдова, а також пряме співробітництво між музеями обох країн¹². Крім того, у статті 11 йдеться про сприяння обміну інформацією, копіями документів і виданнями в галузі архівів: «Фахівцям надаватиметься можливість для проведення дослідницької роботи в архівах у відповідності з чинним законодавством кожної держави та міжнародними нормами»¹³. Наступна стаття, передбачає книгообмін між публічними бібліотеками, вищими навчальними закладами, академічними та іншими культурними, художніми й науковими установами¹⁴. У статтях 17 і 18 Угоди йдеться про розробку конкретних програм співробітництва та обміну і можливість укладати прямі угоди та програми співробітництва¹⁵.

Підписання відповідних угод між Академією наук Молдови (АНМ) та Національною академією наук України (НАНУ), у тому числі з Інститутом мистецтвознавства, фольклору Республікою Молдова. Здійснено 23 жовтня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_161 (дата звернення: 07.08.2022).

⁸ Угода між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин. Угоду ратифіковано Законом N 2577-VI (2577-17) від 05.10.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_146 (дата звернення: 07.08.2022).

⁹ Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областей України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова. Вчинено в м. Кишиневі 11 березня 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_026 (дата звернення: 07.08.2022).

¹⁰ Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, Дата підписання: 20.03.1993 р. Дата набрання чинності: 09.02.1995 р., https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_008#Text (дата доступу – 12.09.2022 р.).

¹¹ Див.: Стаття 3 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_008#Text (дата доступу – 12.09.2022 р.).

¹² Стаття 8 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_008#Text (дата доступу – 12.09.2022 р.).

¹³ Стаття 11 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_008#Text (дата доступу – 12.09.2022 р.).

¹⁴ Стаття 12 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_008#Text (дата доступу – 12.09.2022 р.).

¹⁵ Див.: Статті 17, 18 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_008#Text (дата доступу – 12.09.2022 р.).

ристики та етнології ім. М. Рильського НАНУ (ІМФЕ, Київ), з Інститутом народознавства НАНУ (Львів), а також з Чернівецьким державним університетом ім. Ю. Федьковича від самого початку створення Відділу дозволило не тільки продовжити раніше налагоджені наукові контакти і зв'язки, а й, опираючись на наукові традиції, закласти міцний фундамент для нових напрямків співпраці у пошуку відповідей на виклики часу¹⁶.

Варто відзначити суттєву методологічну допомогу Відділу історії, культури і мови українців Молдови, яку на перших порах надав ІМФЕ, запропонувавши 1993 р. стажування молдовським українознавцям. Директорка інституту, академік Г.А. Скрипник забезпечила численні наукові консультації провідних етнологів України, створила сприятливі умови для роботи в науковій бібліотеці та в архіві інституту. У 2015 р. в Інституті культурної спадщини стажувався молодий вчений ІМФЕ О. Головка.

1993 р. двоє молодих співробітників відділу вступили до аспірантури ІМФЕ, яку успішно завершили. 1997 р. в цьому ж інституті відбувся захист дисертації В. Степанова на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Етнографічне вивчення українського населення Бессарабії ХІХ – початку ХХ ст. Історіографічний аспект» (науковий керівник – академік Г.А. Скрипник).

Згодом налагодилася співпраця з Відділом діалектології Інституту української мови ім. О. Потебні НАНУ (Київ), Інститутом енциклопедичних досліджень НАНУ (Київ), Інститутом педагогічної освіти дорослих ім. І. Зязюна Національної академії педагогічних наук України (Київ) та численними вишами.

Найбільш плідною в перші роки створення Відділу була співпраця з Чернівецьким державним університетом ім. Ю. Федьковича, де отримав освіту і розпочинав свою наукову кар'єру засновник Інституту національних меншин академік Костянтин Федорович Попович. Продовжуючи тему фольклорних, літературних і культурних зв'язків (провідну тему, що упродовж десятиріч активно розроблялася у співпраці з буковинцями М. Богайчуком, Г. Бостаном, О. Романцем та ін.), у 1995 р. К.Ф. Попович видрукував першу в Республіці Молдова монографію українською мовою «Український театр на Кишинівській сцені», удостоєну 1996 р. почесної премії ім. І.П. Котляревського (Україна). Під час нагородження, яке відбувалося 1997 р. водночас з присвоєнням автору звання Почесного академіка Вищої школи України, академік М. Дубина, високо оцінюючи доробок свого молдовського колеги, підкреслив: «Художні і наукові книги і праці двічі академіка К. Поповича добре відомі в Україні. Це гідний внесок у культуру і науку двох сусідніх держав»¹⁷.

За значні наукові досягнення і заслуги у 2000 р. Чернівецький національний університет присвоїв своєму ушанованому випускнику почесне звання доктора «Honoris causa». У

¹⁶ Важливо зазначити, що співпраця істориків, етнологів, мовознавців, літературознавців, фольклористів, соціологів Молдови та України мала усталені традиції, що засвідчують такі масштабні сумісні проекти, як дослідження українсько-молдовських історичних, фольклорних, літературних, мовних, етнокультурних зв'язків. Див.: Г.К. Бостан, *Типологические соотношения и взаимосвязи молдавского и украинского фольклора*, Кишинев: Штиинца, 1985; В.С. Зеленчук, *Из истории украинского населения Молдавии*, in: *Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма*, Киев: Наукова думка, 1987; *Исторические корни связей и дружбы украинского и молдавского народов*, Киев: Наукова думка, 1980; *Национальное и интернациональное в литературе и языке*, Кишинев: Штиинца, 1971; О. Романець, *Джерела братерства, Богдан П. Хаждеу і східноромансько-українські взаємини*, Львів: В-во Львівського університету, 1971; *Славянские книги кирилловской печати 15–18 вв.*, Киев: Издательство АН УССР, 1958; Г. І. Спатару, *Українські народні вистави в Молдові*, in: *Народна творчість та етнографія*. 1966. № 6; Г. І. Спатару, *Народна драма «Маланка», її варіанти та версії*, in: *Народна творчість та етнографія*. 1982. № 2.

¹⁷ Див.: В. Драган, *Двічі академік*, in: *Обрій*. № 2, а також: Академік Константин Попович. Кишинев: Парагон, 2002, с. 445-446.

Міжнародному культурно-науковому центрі української діаспори в м. Чернівці відкрито кімнату-музей, присвячену життєвому і творчому шляху академіка Поповича¹⁸.

Упродовж наступних років досліджувані наукові зв'язки суттєво зміцнилися і розширилися, в першу чергу в історичній, етнологічній, діалектологічній та лінгводидактичній царинах. Співробітники Відділу налагодили продуктивну співпрацю з відповідними кафедрами історичних і філологічних факультетів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та багатьма іншими.

Щодо характеру і векторів цієї співпраці, то, як слушно зауважила академік Г.А. Скрипник, пострадянська реальність істотно трансформувала пріоритети наукових досліджень: «Змінився не лише зміст наукового дискурсу у сторону розширення його дослідницьких опцій і їх зосередженості на питаннях етногенезу, етнічної історії титульних етносів новопосталих держав; з'ясування ролі ідентифікаційного потенціалу національних культур і їх цивілізаційної самодостатності; висвітлення їх причетності до європейського культурного простору та зв'язку з культурами сусідніх народів. Спостерігається реактуалізація у новому форматі студій етнокультури національних меншин, лінгвокультурної інтерференції в середовищі людності пограниччя»¹⁹.

Ці та інші проблеми були в постійному полі зору науковців обох країн і активно дискутувалися під час проведення численних міжнародних форумів різного формату. Так, співробітники Відділу Ю. Датій, Т. Савенко, В. Кожухар на чолі з академіком К.Ф. Поповичем взяли участь у II Міжнародному конгресі українців, організованому Міжнародною асоціацією українців (Львів, 22–28 серпня 1993 р.). На VIII (21–24 жовтня 2013 р.) і IX (25–27 червня 2018р.) конгресах молдовських українознавців представляли В. Кожухар і К. Кожухар, які, зокрема на пленарному засіданні останнього форуму, ознайомили світову наукову спільноту з характером і особливостями основних етнодемографічних та етнокультурних процесів у середовищі українців Республіки Молдова доби незалежності, зацентрувавши увагу на спричинених політичними, економічними та соціальними чинниками культурних трансформаціях, розвитку наукових досліджень у галузі україністики, формуванні україномовного літературного процесу, становленні і розвитку українського громадського руху, здобутках і проблемах місцевих україномовних ЗМІ та ін.²⁰.

¹⁸ Про життєвий шлях, наукову і творчу спадщину академіка К. Ф. Поповича (емінескознавство, компаративістика, україністика, публіцистика, художній доробок, відгуки, рецензії, посвяти) див.: *Academicianul Constantin Popovici: Omul. Savantul. Scriitorul = Академик Константин Попович: Человек. Ученый. Писатель = Академик Костянтин Попович: Людина. Вчений. Письменник: Biografia. Opera. Aprecieri. Iconografia. Bibliografia = Биография. Творчество. Оценки. Иконография. Библиография = Биография. Творчість. Оцінки. Иконографія. Бібліографія*, Chișinău: Elan-Poligraf, 2006; К. Кожухар, В. Кожухар, *Академик Костянтин Попович – засновник українознавства в Республіці Молдова*, in: *Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene. Simpozionul științific internațional: In memoriam Constantin Popovici = Міжнародні наукові читання пам'яті академіка Костянтина Поповича / Vol. 1: Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene = Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки*, Chișinău: Elan Poligraf, 2015, с. 22-35.

¹⁹ Г.А. Скрипник, *Українсько-молдовське наукове співробітництво в царині етнологічних студій*, in: *Simpozionul științific In memoriam academicianului C.F. Popovici „Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic și diacronic”*, Ediția a VI-a, dedicată jubileului de 30 de ani de la fondarea sectorului „Etnologia ucrainenilor” al Centrului de Etnologie al IPC, 10 noiembrie 2021. Programul și rezumatele comunicărilor. Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural, 2021, с. 73.

²⁰ Див.: В. Кожухар, К. Кожухар, *Українці Республіки Молдова на початку XXI століття*, in: IX Міжнародний конгрес українців. Історія. Збірник наукових статей: До сторіччя Національної академії наук України / Голов. ред. Г. Скрипник: НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2018, с. 96-124.

Реалізація європейських підходів до студіювання проблем збереження і трансформації культурної спадщини в її регіональних та порубіжних виявах, вивчення етно- і мовноідентифікаційних процесів українців і молдован в іноетнічному середовищі постала в численних міжнародних конференціях за участі співробітників відділу. Назвемо окремі з них: «Україна – Молдова: історична спадщина і перспективи співробітництва» (Одеса, 2002 р.), «Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації» (Чернівці, 17–18 квітня 2003 р.), «Україна, Румунія, Молдова: історичні, політичні та культурні взаємини в контексті сучасних європейських процесів» (Чернівці, 23–25 вересня 2004 р.), «Просування культурного багатоманіття та міжкультурного діалогу як важливий засіб консолідації суспільства та європейської інтеграції» (Кишинів, грудень, 2005 р.), «Від мовного розмаїття до багатомовної і мультикультурної освіти» (Кишинів, 5–6 грудня, 2006 р.), «Культурна незалежність і сучасні тенденції у контексті прав національних меншин» (Одеса, 5 березня, 2007 р.), «Українці в Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси» (Кишинів, 9 жовтня, 2008 р.) та багато інших.

Варто виокремити щорічні наукові форуми, організовані Інститутом культурної спадщини: «Patrimoniul Cultural: Cercetare, Valorificare, Promovare», «Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație», «Simpozionul Național de Studii Culturale dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului», «Simpozionului Național de Etnologie», Академією наук Молдови «"Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine" Dedicată zilelor europene ale patrimoniului», в яких беруть активну участь українські дослідники з багатьох наукових центрів та ВНЗ України. Такими майданчиками для молдовських українознавців є Одеські етнографічні читання (факультет історії і філософії Одеського національного університету ім. І. Мечникова), в рамках яких щорічно проводяться міжнародні конференції широкої етнологічної тематики; міжнародні конференції з діалектології, зокрема «Слов'янські діалекти в синхронії і діахронії» (Відділ діалектології Інституту української мови НАНУ, Київ). «Кайндлівські читання» (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Буковинське наукове товариство). Упевнені, що і започатковані цьогоріч Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Кожолянківські педагогічні читання» також стануть центром тяжіння як для українських, так і для молдовських дослідників, адже видатний український етнолог Г.К. Кожоляно (1946–2019) активно співпрацював з сектором «Етнологія українців» упродовж 30 років і як учасник конференцій, і член редколегій, опонент, рецензент, консультант і просто добрий і надійний друг.

Суттєво розширили можливості співпраці різноманітні on-line платформи. Загалом, упродовж останніх 3-х років співробітники сектору «Етнологія українців» виступили з доповідями на численних конференціях, організованих українськими науковими центрами: Кожухар В. «Збереження і розвиток національної самосвідомості українців Республіки Молдова»²¹ Кожухар К. «Олекса Романець – дослідник українсько-молдовських літературних і фольклорних зв'язків»²², Кожухар К. «Голод 1946–1947 рр. в українських селах Республіки Молдова крізь призму діалектного тексту»²³, Кожухар К. «Етнолінгвістичні аспекти локальних виявів обрядового комплексу «Маланка» в с. Тецкани Бричанського р-ну Республіки Молдова»²⁴, Кожухар К. «Освітній простір Республіки Молдова: пробле-

²¹ XI Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання»: «Ідентичності в етнографії і фольклорі» (Одеса, Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 15.11.2021).

²² Наукова конференція «Доробок ученого й письменника Олекси Романця» До 100-річчя від дня народження науковця, письменника, краєзнавця і журналіста Олекси Стратоновича Романця (Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім.М. Івасюка 2 квітня 2021 р.).

²³ Міжнародна конференція «Національно-визвольна боротьба українців середини ХХ ст. в усноісторичній та фольклорній візіях», присвячена пам'яті фольклориста, учасника національно-визвольного руху Євгена Луна. (Львів, 13-14 жовтня 2021 р.).

²⁴ XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Слобожанська бесіда – 14. Лінгвістика

ми формування української ідентичності»²⁵, Кожухар В., Кожухар К. «Наукове співробітництво Сектора «Етнологія українців» з Г. К. Кожолянком у галузі дослідження молдовсько-українських зв'язків»²⁶. Кожухар К., Кожухар В. «Постать митрополита Петра Могили в соціокультурному просторі Республіки Молдова» та ін.²⁷.

Окрім того, науковці сектору взяли участь у численних круглих столах, дискусіях, зустрічах. Тільки з МІОКом – Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» таких заходів було більше 10²⁸. На заході «У день, коли повертаються лелеки...» К. Кожухар виступила з доповіддю «Українці Республіки Молдова в розвідках науковців Сектору «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини»²⁹, а на Zoom-зустрічі «Великодні традиції українців світу», організаторами якої виступили Одеське етнографічне товариство, Міжнародний центр по роботі з українцями за кордоном та Одеська національна наукова бібліотека, з доповіддю «Великодні традиції українців Республіки Молдова»³⁰.

Непересічними в науковому житті подіями останніх років стали презентації наукових видань наших колег з України, в яких ми також брали участь. З-поміж них: «Фольклор українців півночі Модови: пісні та речитативи» (Записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні транскрипції Анни Черноус, Христини Попович (Львів, 2020)³¹, Кузьменко О. «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)» (Львів, 2018), В. Кушнір, Н. Петрова, О. Паларів «Фрумушика нова. Історико-етнографічний нарис» (Одеса, 2021)³², «Мова – ключ до України: презентація нових підручників МІОКу «Ключ до України: міста і люди»³³. Вражаючими масштабами видавничого доробку ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України за 2021 р. відзначене онлайн-представлення, яке відбулося 7 червня цього року³⁴. тексту і вивчення української ментальності» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ. 09.11.2021 р.).

²⁵ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання»: «Ідентичності в етнографії і фольклорі» (Одеса, Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 15.11.2021.

²⁶ Покликання служити науці і людям. В пам'ять Г.К. Кожолянка (Чернівці, ЧНУ ім. Федьковича, Інститут післядипломної освіти Чернівецької області, Всеукраїнське товариство «Просвіта», 11 червня 11.06.2021).

²⁷ Міжнародна науково-практична конференція «Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя» (Київ, 29 жовтня 2021р.).

²⁸ Дискусія «Сучасні навчальні видання з української мови як іноземної як засіб промоції України» (Львів, Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК), 06 листопада 2020 р.); «Українська мова: шлях у незалежній Україні» (Львів, МІОК, 10 вересня 2020 р.); «Українські громади за кордоном: нові точки відліку» (22 квітня 2021 р.); «Бренд України творимо разом» (МІОК, 30 серпня 2021 р.); «Обізнаність українців про діаспору і ставлення до неї» (Львів, МІОК, 21.10.2021); «Український культурний фонд для світового українства: можливості і перспективи» (Львів, Український культурний фонд у партнерстві з МІОК, 16 листопада, 2021 р.).

²⁹ «У день, коли повертаються лелеки» (Львів, МІОК, 19 березня 2021 р.).

³⁰ Zoom-зустріч «Великодні традиції українців світу» (Одеса, ОЕТ, МЦРУК, ОННБ, 30 квітня, 2021 р.).

³¹ Перша презентація цього фундаментального видання відбулася 31 березня 2021 р. в Інституті народознавства НАНУ (Львів). Друга – під час ХХІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» (21 травня 2021 р.).

³² Обидві книги були презентовані під час ХХІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» (21 травня 2021 р.).

³³ «Мова – ключ до України: презентація нових підручників МІОКу “Ключ до України: міста і люди”» (МІОК, 6 листопада 2021 р.).

³⁴ Див.: *Глюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України за*

Не відсторонилися українці Молдови і від останніх трагічних подій в Україні. Свою солідарність і підтримку українському народові ми виказали під час панельної дискусії, організованої МІОКом³⁵, дискусійної платформи, організованої ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ³⁶, та круглого столу, головним організатором якого виступив Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, співорганізатори – Українська асоціація освіти дорослих, Товариство зв'язків з українцями за межами України «Україна – Світ», Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка³⁷.

Зауважимо, що і Сектор «Етнологія українців» неодноразово був ініціатором і організатором міжнародних форумів. Першою у низці таких заходів стала Міжнародна конференція «Українці Молдови. Історія. Сучасність. Перспективи», яку тоді ще Відділ історії мови і культури українців Молдови Інституту національних меншин провів у 2000 р. Великий резонанс мав Міжнародний симпозіум, присвячений 200-річчю Т. Шевченка «І на оновленій землі...», який відділ організував сумісно зі Спілкою письменників Молдови (2014 р.).

Вшановуючи засновника академічних українознавчих досліджень у нашій країні, 2011 р. Відділ провів Круглий стіл пам'яті академіка К.Ф. Поповича. Через рік, у 2012 р., ми започаткували Наукові читання пам'яті академіка, які стали дійовим міжнародним майданчиком для обміну результатами досліджень та обговорення широкого кола нагальних наукових проблем в галузі історії, етнології, фольклору українсько-молдовського порубіжжя, етнопсихології, етнолінгвістики, діалектології, етнології, етнології, лінгводидактики. Прикметно, що під час І читань відбулося вручення почесного звання *Honoris Cauza* академіку НАНУ, нині віцепрезиденту НАН України, очільнику Секції суспільних та гуманітарних наук НАН України Сергію Івановичу Пирожкову, який у 2007–2014 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова.

Наразі відбулося шість міжнародних наукових форумів, результати перших трьох із яких відображені в збірниках наукових праць «Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки»³⁸,

2021 р., in: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=9207>

³⁵ «Українська вимушені мігранти в Європі: допомога діаспори» (МІОК, 17 червня 2022 р.).

³⁶ «Українська гуманітаристика: здобутки і наукові рефлексії на виклики російського військового вторгнення» (Київ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 7 червня 2022 р.).

³⁷ «Українського цвіту по всьому світу: консолідація українців в умовах російської агресії» (Київ, ІООД АПНУ, 17 серпня 2022 р.).

³⁸ Див.: *Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки. Міжнародні наукові читання пам'яті академіка Костянтина Поповича* / авт.-укладачі Кожухар В. Г., Кожухар К. С.; редкол: Бедонька-Кугал Т. [et al.] = Simpozionul științific internațional: In memoriam academicianul Constantin

Програмі і тезах 6-х читань³⁹ та відгуках і рецензіях на них⁴⁰. Цінність започаткованої серії – в акумуляції значної кількості нових матеріалів щодо зазначеної проблематики, їх осмислення в розвідках таких авторитетних українських дослідників, як академік Г. Скрипник, академік Г. Філіпчук, габілітованих докторів наук Г. Кожолянка, А. Круглашова, В. Кушніра, Н. Філіпчук, О. Кузьменко, Я. Тараса, Л. Пономар, К. Глуховцевої, кандидатів наук Н. Петрової, Н. Пастух, О. Харчишин, О. Горошко-Погоріловської, Т. Файник, І. Гороф'янюк, В. Денисюка, Л. Босої, Н. Стішової, Ю. Бідношиї, В. Телеуці, С. Добржанського, професора, народного артиста України І. Дерди, а також молодих талановитих учених О. Головка, К. Бех, М. Беха, Н. Литвинчук, О. Коломийчука та багатьох інших.

Красномовно характеризує нашу співпрацю 6-й Міжнародний науковий симпозіум пам'яті академіка Костянтина Поповича «Молдо-українські етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії», присвячений 30-річчю сектору «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини, який відбувся 10 листопада 2021 р. і співorganizатором якого був ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Форум зібрав науковців, дипломатів, просвітян, громадських очільників та активістів, діячів культури з 4-х країн. Найбільш потужним було представництво України, наукова спільнота якої була репрезентована Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук, вишами, середніми навчальними закладами та установами культури.

У роботі симпозіуму взяли участь дослідники з Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ (Київ), Інституту народознавства НАНУ (Львів), Інституту української мови НАНУ (Київ), Інституту енциклопедичних досліджень НАНУ (Київ), Інституту педагогічної освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПНУ (Київ), Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського,

Popovici. Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene = Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки: Culegere de articole științifice: / aut.-red. Cojuhari E., Cojuhari V.; col. red. Bedonca-Cugal T. [et al.]. Кишинів: Б. в., 2015 (Tipogr. "Elan Poligraf"). Vol. 1. Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene = Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки. 2015. 344 p.; *Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки = Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene*, Simpozion științific internațional în memoria academicianul Constantin Popovici Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene: Culegere de articole științifice: / aut.-red. Cojuhari E., Cojuhari V.; col. red. Bedonca-Cugal T. [et al.]. Кишинів: Б. в., 2016 (Tipogr. "Elan Poligraf"). Vol. 2. *Probleme actuale de istorie, limba și cultura a ucraienilor din Republica Moldova = Актуальні питання історії, мови та культури українців Республіки Молдова*, 2016. 340 p.; *Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки = Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene: simpozion științific internațional* (2017; Chișinău). Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene = Ukrainian-moldovan relations = Украинско-молдавские этнокультурные связи: Simpozion științific internațional în memoria academicianul Constantin Popovici / red. resp. E. Cojuhari, V. Cojuhari. Chișinău: Stratum Plus, 2017 (S.C. Elan Poligraf SRL). Vol. 3, 378 p.

³⁹ *Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic și diacronic = Молдо-українські етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії: Simpozionul Științific Internațional: ediția a 6-a, dedicată jubileului de 30 de ani de la fondarea sectorului „Etnologia ucraienilor” al Centrului de Etnologie al IPC: Chișinău, 10 noiembrie 2021: Programul și rezumatetele comunicărilor. Chișinău: UNU, 2021 (FoxTrading SRL). 108 p.*

⁴⁰ Див.: О. Головка, *Нове видання про українсько-молдовські етнокультурні зв'язки*, in: Народна творчість та етнологія. №2 (360). Київ, 2016, с. 110-113; Т.А. Мінченко, *Його ім'я – символ гуманітарної науки*, in: <http://oblosvita.com/navigaciya/novyny/23953-yogo-myasimvol-gumantarnoyi-nauki.html>; О. Харчишин, *Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки: здобутки наукової співпраці*, in: Народознавчі зошити. Львів, 2018. № 3 (141), с. 767-770; О. Головка, *Важлива подія на ниві зарубіжної україністики*, in: http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2259&Itemid=477 та ін.

Національного університету «Львівська політехніка», Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), Ужгородського національного університету, Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Національного університету «Острозька академія» (Острог, Україна), Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації, Благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» (Чернівці), Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, Національного заповідника «Давній Галич» (Україна), «Міжнародного товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна-світ» (Київ), викладачі Романковецького ліцею ім. К.Ф. Поповича (Романківці, Чернівецька обл.), Ліцею № 6 ім. Олександра Доброго (Чернівці), Товариства «Україна-Молдова» (Чернівці) та ін.

Учасників форуму привітали: Віктор Гілаш, габілітований доктор мистецтвознавства, директор Інституту культурної спадщини, Марко Шевченко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова, Ганна Скрипник, академік, доктор історичних наук, професор, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики, та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України, Іван Дерда, професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, народний артист України, Круглашов Анатолій, доктор історичних наук, професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Василь Васкан, поет, голова Товариства «Україна-Молдова», Іван Ігнат, директор Чернівецької гімназії № 6 ім. О. Доброго, Неля Зла, Романковецький ліцей ім. К.Ф. Поповича, Сокирянський р-н Чернівецької області, Юрій Работін, голова Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України, голова Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», Віталій Мруг, доктор технічних наук, голова Української громади Республіки Молдова, Віктор Кожухар, доктор історії, завідувач сектору «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини, голова Української громади ім. Петра Могили.

Під час роботи пленарного та 5-и секційних засідань крізь призму міждисциплінарного дискурсу були обговорені актуальні проблеми історії, етнології (матеріальної і духовної культури, громадського побуту, ідентичності), фольклору і літератури, діалектології, етнолінгвістики та лінгводидактики, культурології і міжкультурної комунікації у просторових координатах українсько-молдовського помежів'я.

Помітною подією симпозіуму стала презентація колективом ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України *фундаментальних корпусів джерел «Етнографічний образ українців зарубіжжя» та «Етнографічний образ сучасної України»* і вже згаданого першого спеціального дослідження фольклору українців Півночі Молдови, зібраного Н. Пастух і О. Харчишин у 43 населених пунктах 10 районів республіки і виданого в Україні окремою книгою.

Ще одним продуктивним напрямом співпраці є сумісні проекти, в першу чергу наукові експедиції. Принагідно нагадаємо, що перша комплексна експедиція 1994 р. в українські / українсько-молдовські села Глодянського р-ну, результати якої втілилися в збірники фольклору та наукових розвідок⁴¹, була профінансована Україною, як і книга «Українці

⁴¹ *Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору с. Стурзовка Глодянського району Молдови* / [Попович К.Ф., Чернега (Кожухар) К.С., Мироненко Я.П., Панько В.Д.]. Кишинів. Б. в. (Tipogr. Academiei de Științe), 1995, 182 с.; *В землі наші корні. Історія, традиції і фольклор сел Дану, Николаевка і Каменкуца Глодянського району. Исследования и материалы* [Попович К.Ф. (гл. ред.), Кожухарь Е.С., Кожухарь В.Г., Мироненко Я.П., Панько В.Д.], Кишинев: Știința, 1997, 200 с.

Молдови. Історія і сучасність»⁴². У 2002 р. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України профінансував спільну експедицію в українське с. Мусаїт Тараклійського р-ну, вислідом якої стала низка статей З.С. Гудченко⁴³, В. Степанова, В. Кожухаря, К. Кожухар.

На жаль, не всі заплановані сумісні експедиції, зокрема на північ Молдови з Інститутом народознавства НАНУ, в лівобережні райони Подністров'я з кафедрою історії та етнології Одеського національного університету ім. І. Мечникова та ін., реалізувалися. Фінансові проблеми істотно загальмували розгортання спільних наукових видань, включно і серії «Українці Придністров'я»⁴⁴. Вагомим науковим здобутком багаторічних польових досліджень етнологів 7 країн стало підготовлене до друку без перебільшення унікальне видання ІМФЕ «Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики». У розділ «Республіка Молдова», над яким працювали О. Головка та В. і К. Кожухарі, ввійшли матеріали, записані в 16 населених пунктах 8 районів республіки⁴⁵.

З безмежною вдячністю говоримо про друк 2021 р. у видавництві ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України збірника наукових праць «Історія і культура українців Республіки Молдова», який вийшов за науковою редакцією академіка Г.А. Скрипник⁴⁶.

Ще одним проявом наукового співробітництва є робота в редакційних колегіях фахових видань та публікації в них. Так, академік НАН України Г.А. Скрипник, габілітований доктор історичних наук, декан факультету історії і філософії Одеського національного університету ім. І. Мечникова В.Г. Кушнір, кандидатка філологічних наук, заступник декана філологічного факультету Вінницького державного університету ім. М. Коцюбинського І.В. Гороф'янюк є членами редколегії журналу «Revista de Etnologie și Culturologie», що видається Інститутом культурної спадщини та індексується у міжнародній наукометричній базі SCOPUS. Головний вчений секретар Академії наук Молдови, доктор хабілітат історії та мистецтвознавства Ліліана Кондратікова та доктори наук, україністи Віктор та Катерина Кожухарі входять до складу редколегії українського академічного часопису ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України «Народна творчість та етнологія»; О. Романчук є членом редколегії Філологічного часопису Уманського державного університету ім. П. Тичини.

Важливою маніфестацією українсько-молдовської наукової співпраці є регулярний обмін науковою літературою. Бібліотека сектору «Етнологія українців» значною мірою формувалася завдяки постійним надходженням фундаментальних праць, енциклопедичних і монографічних видань, часописів тощо від ІМФЕ, Інституту народознавства, Інституту української мови НАН України, ОНУ ім. І. Мечникова, ЧНУ ім. Ю. Федьковича та ін., книжкові фонди яких також поповнювалися працями співробітників сектору.

Окреслені вектори співпраці науковців Сектору «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини з дослідниками з України не тільки засвідчують безумовні здобутки і досягнення у царині соціогуманітарних наук, але й увиразнюють перспективи такого співробітництва.

⁴² *Українці Молдови. Історія і сучасність. Наукові дослідження і матеріали* [Гол. ред. В.Г. Кожухар]. Кишинів: Елан Поліграф, 2008, 256 с.

⁴³ З. Гудченко, *Заселення та забудова українського села Мусаїт у Молдові*, in: Народна творчість та етнологія: №2 (березень-квітень) / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. К., 2014, с. 56-63.

⁴⁴ *Українці Придністров'я: Матеріали етнографічних досліджень*, Вип. 1. Одеса: Гермес, Одеській державний університет ім. І. Мечникова, 2005, 95 с.

⁴⁵ Див.: *Українці Молдови*, in: Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціо-нормативні практики / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, Київ, 2019, 676 с., іл. с. 70-154.

⁴⁶ В. Кожухар, К. Кожухар, *Історія і культура українців Республіки Молдова* / [наук. ред. Г. Скрипник]; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, Київ, 2021, 824 с.